

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INTELLEKTUAL O'YINLARDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI (TARIX FANI MISOLIDA)

Mamarasulov Umidjon Kulbek o'g'li

*Jizzax davlat pedagogika instituti ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi
tarix mutaxassisligi 1- kurs magistranti*

umid.mamarasulov.95@mail.ru

Annotatsiya: Zamonaviy talab va extiyojlarga mos ravishda ta'lim standartlari o'zgarishda, o'quv dasturlari, o'quv qo'llanmalar, darsliklar yangilanib bormoqda. Ta'lim tarbiya jarayonida yangi, samarali o'quv texnologiyalariga asoslangan metodlardan keng foydalanishni yo'lga qo'yish eng ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Ta'limning asosiy vazifasi sifatida esa har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashga e'tibor qaratmoqda. Dunyo ta'lim tizimida to'plangan amaliy tajriba umumta'lim maktablarida intellektual o'yinlardan dars jarayonida foydalanish o'quvchilarning ijodkor shaxs sifatida kompleks rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlanmoqda.

Kalit so'zlar: innovatsiya, zamonaviy ped texnologiya, kreativ fikrlash, professional kompetensiya, interfaol metodlar, ta'lim standartlari, intellektual o'yinlar.

*Ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faolyatini zamon tadablari
asosida takomillashtirish birinchi darajali vazifamizdir.*

Shavkat Mirziyoyev

Kirish

Hozirgi davrda mamlakatning rivojlanishi faqat mavjud tabiiy boyliklar yoki aholi soniga bog'liq bo'lmay qoldi. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, kurrai

zaminimiz umumiy boyligining 66 foizi — 365 trillion AQSh dollari inson kapitaliga, ya'ni asosan shaxsning ilm darajasiga to'g'ri kelmoqda. [1]

Shundan kelib chiqqan holda dunyoda ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibor nihoyatda kuchaydi. Asrimiz boshida g'arbning kuchli rivojlangan davlatlari tomonidan o'z ta'lim tizimini ishlab chiqdilar. Buning samarasi o'laroq aynan yevropa davlatlari ulkan yutuqlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Birgina Finlyandiya davlati dunyoda ta'lim tizimining yaxshi va puxta ishlab chiqqanligi uchun ular barcha xalqaro tadqiqotlar PISA va PIRLS natijalarida yuqori kursatgichlarni zabt etishmoqda. So'nggi yillarda yurtimizda xam ta'lim tizimida bir qator tub o'zgarishlar bo'lmoqda. Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahrirdan chiqqanligi [2], ta'lim konsepsiyasini qabul qilinganligi qolaversa muhtarram prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qator qaror va farmonlari aynan shu sohani rivojlantirishga qaratganidan xam bilib olishimiz mumkin.

Umumta'lim maktablarida dars jarayonini puxta tashkil kilish, zamon talablariga javob beradigan yuksak professional kompetensiyali yoshlarni tarbiyalash eng asosiy vazifamizdir. Davr talablaridan kelib chiqqan holda bugungi kunda maktablarda fanlarni o'rganish jarayonida interfaol uslublar, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bu orqali esa iqtidorli yoshlarni erta aniqlashga va ularni qiziqishiga qarab yo'naltirishga imkon beradi.

Adabiyotlar taxlili va metodologiyasi

Jahon davlatlari ta'limi tizimida intellektual o'yinlardan foydalanish darajasi ancha yuqori, ya'ni darsni ananaviy tarzdan noodatiy tarzda o'tishga deyarli o'tib bo'lishdi. Mutaxassis olimlarning ko'p yillik tadqiqotlarida ma'lum bo'lishicha inson o'z umri davomida oladigan ma'lumotlarning 70 % dan ko'prog'ini aynan 7 va undan yuqori yoshda ma'lumotlarni faol qabul qilishi isbotlangan. Demak jamiyatga kirib kelayotgan shaxsning ruhiy manaviy olami, dunyoqarashi, bilim salohiyati uning maktabgacha va maktab yillariga to'g'ri kelar ekan degan xulosaga kelish mumkin. [3]

Birgina 2018 yilda Rossiya Federatsiyasining Yakutiya respublikasida maktab o'quvchilari orasida bo'lib o'tgan Birinchi Umumjahon intellektual o'yinlarining borishi va unga bo'lgan qiziqishning, e'tiborning qanchalik kuchli bo'lganida ham ko'rish mumkin. Rossiya ta'lim tarbiya vaziri Vladimir Yegorovning ta'kidlashicha Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlardan kelgan jami 1500 dan ortiq maktab o'quvchilari ishtirok etgan. Bunda xalqaro intellektual o'yinlar dasturida ko'plab taniqli olimlar ishtirok etib nutq so'zlashi, master-klass o'tqazishi va ular ichidan ilmi, iqtidorli yoshlarni aniqlab olishi intellektual o'yinlarning naqadar muhim jarayon ekanligini isbotlab turibdi. [4]

Tarix fanini o'qitishda maktab o'quvchilarining o'quv faniga qiziqishlarini shakllantirish, uni rivojlantirish muhim va dolzarb masalalardandir. Uni hal qilishda ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda intellektual o'yinlar texnologiyalaridan foydalanish mumkin.

Mashhur o'qituvchilar A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky tomonidan ta'kidlanganidek, o'yin yorqin va hissiy bayramdir. Agar o'yin ishlamasa, bu o'yin yomon degani yemas, bu shunchaki yaxshi tashkil qilinmaganidandir. Chunki o'yinni tashkil qilishda hamma narsani o'ylash kerak, xattoki eng kichik tafsilotlarga. O'yin boshlanishidan oldin ko'p gapirish kerak yemas, aksincha o'yinni o'ziga imkon qadar ko'proq vaqt ajratish kerak. O'yin - bu bolaning o'zini turli xil namoyon qilishi mumkin bo'lgan faoliyat lavozimlardir: faol ishtirokchi, boshlovchi, tashkilotchi, initsiator. Shuni ham ta'kidlashni istardimki, o'yin sinf bilan do'stlashishga yordam beradi, o'rgatadi o'zaro yordam berish, qo'llab-quvvatlash, markazda har kimga murojaat qilish imkonini beradi va atrofida qolish emas, balki, o'quvchi rad qo'rqib bo'lishi mumkin yemas, chunki agar jamoa mehnat qilsa unda hamma yuqori natijaga yerishishi uchun joy bor. O'yin ijodkorlik rivojlanishi mumkin bo'lgan maxsus sharoitlarni yaratadi. Ushbu shartlarning mohiyati "teng sharoitlarda" muloqotda bo'lib, uyatchanlik yo'qoladi, bir tuyg'u paydo bo'ladi – "men buni ham qila olaman", ya'ni o'yinda ichki emansipatsiya sodir bo'ladi. O'yinda bola bilimlarni mustaqil izlashni amalga oshirishi mumkin. [5]

Biz quyida ana shunday usullardan biri bo‘lgan intellektual o‘yinlar va ularni tashkil etish haqida to‘xtalamiz. Intellektual o‘yin sifatida quyidagi ko‘rinishdagi topshiriq va shartlarni taklif etamiz. Albatta bunda bosqichli va davomiyli bo‘lsa o‘yin juda qiziqarli bo‘ladi.

“Iqtidor shou” intellektual o‘yidan dars mashg‘ulotlari davomida foydalanish o‘quvchilarning tarix fanini yanada chuqurroq o‘rganishga yordam beradi. Intellektual o‘yinlar sinf miqyosida o‘quvchilarni o‘zaro kichik guruxlarga bo‘lgan xolatda o‘tvaziladi. Fan o‘qituvchisi o‘quvchilarni sinf o‘quvchilariga qarab teng bo‘lib chiqadi (xar bir guruxga standart 5 tadan bo‘lishi kerak). Bunda o‘qituvchi o‘zlashtirish darajasiga qarab guruxlarga bo‘lsa maqsadga muvofiq bo‘lardi. Guruxlar o‘zlariga nom va sardor taninlashi zarur.

“Iqtidor shou” intellektual o‘yinlari davomida beriladigan savollarga darslik asosida va o‘quvchilarning bilim darajasiga qarab tuziladi. O‘yin davomida o‘quvchilarni zeriktirib qo‘ymaslik uchun qiziqarli mantiqiy savollardan va tarixiy sur‘atlardan foydalaniladi. Savollar berilganidan so‘ng har bir jamoa sardori yozma shaklda topshiradi, keyin esa javoblar og‘zaki shakilda ham bayon qilinadi. Bunda javoblarning aynan bir hil bo‘lishiga e‘tibor qaratiladi. Agar yozma va og‘zaki javoblar bir biriga mos kelmasa javob qabul qilinmaydi. Har bir savolga javob topish uchun 1 daqiqa beriladi va vaqtida javob bermasa ham javob qabul qilinmaydi. Har bir to‘g‘ri javob uchun 1 ball beriladi.

“Iqtidor shou” intellektual o‘yining 4 tur savollari ketma ketligi

1-tur. qadimgi dunyo tarixi bilan ishlash (bunda uyga berilgan topshiriqdan 4 ta savol tuziladi)

2-tur. Rasillardagi tarix (bunda uyga berilgan topshiriqdagi rasmlardan 4 ta savol tuziladi)

3-tur. O‘zing tanla (o‘qituvchi doska 4 ta listni nomerlab ilib qo‘yadi. Listni narigi tomonida esa uyga berilgan topshiriqdagi biror tarixiy shaxs, tarixiy obida, yoki termin bo‘lishi mumkin. O‘qituvchi tanlangan nomer bo‘yicha guruxga 1ta faktni o‘qiydi. Agar topsa 1 ball, topolmasa 2 faktinii o‘qiydi, topsa 0,8 ball beriladi. 3-

faktda topsa 0,6 ball, agar topolmasa ball berilmaydi. Keyingi jamoa raqam tanlaydi. Shu tariqa davom etadi)

4-tur. Umumiy mantiqiy savol (bunda o'quvchilarni bilimini oshirish maqsadida qo'shimcha internet manbalari asosida tayyorlanadi va aynan shu turda o'quvchilarga o'ylash uchun 2 daqiqa vaqt beriladi). Albatta 1, 2 va 4 turlarni slaydlar yordamida qo'yish zarur. Birinchidan xamma guruxga ko'rinishi uchun bo'lsa, ikkinchidan 1 slaydda savol qo'yilsa keyingi slaydda esa savol javobi qo'yiladi. Quyida 6 sinf "Qadimgi dunyo tarixi" bo'yicha intellektual o'yin ishlanmasi:

Sinf: 6

Mavzu: 1. Qadimgi tarix – sivilizatsiyaning boshlanishi

Dars jixozlari: kompyuter, videoprojektor, plakat, stikerlar, jamoani nomlari va emblemalari, sekundamer.

Darsning borishi:

O'vuvchilar guruxga bo'linganidan sung ustoz o'quvchilarni o'yin shartlari bilan tanishtiradi va o'yinni boshlaydi. Har bir gurux o'ziga nom tanlashi (tarixga oid nom bo'lishi zarur) va jamoa sardorini tayinlashi lozim, masalan: jamoa nomlari quydagicha bo'lishi mumkin.

Shundan sung 1 turga start beriladi.

1-TUR. QADIMGI DUNYO TARIXI BILAN ISHLASH

1. Qaysi tarixiy manbalar Misrliklarning tarixi haqida hikoya qiladi?

“Piramidalar matni” va “Marxumlar kitobi”

2. Eng qadimgi odamlar mehnat qurollarini nimadan yasaganlar?

Toshlardan

3. Qadimgi odamlar yashagan manzilgoxda qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar jamoasi....?

Arxeologlar.

4. Tarix fanining otasi kim?

Geradot

Har bir tur tugaganidan so‘ng guruxlar to‘plagan ballarni e‘lon qilishi ularni yanada faolroq bo‘lishga chorlaydi.

2-TUR. RASMLARDAGI TARIX

Ushbu rasmda kim tasvirlangan?	Qanday arxeologik yodgorlik tasvirlangan.
Geradot	Qadimiy shaxar xarobasi
Rasmda qanday jarayon aks etgan?	Yurtimizdagi qaysi daryo tasvirlangan
Yovvoyi otlarni ov qilish	Amudaryo

3-TUR. O‘ZING TANLA.

1 jamoa deyluk 3 raqamni tanladi.

1. U 3 tilda bobil, fors va elam tillarida yozilgan.
2. Doro I ning buyrug‘iga ko‘ra yozilgan.
3. Erondagi Kirmonshoh shaxri yaqinida joylashgan.

2 jamoa 1 raqamni tanladi.

1. Insonyat tarixining boshlangich davri.
2. Barcha mehnat qurollari umumiy bo‘lgan.
3. Barcha birgalikda mehnat qilgan.

3 jamoa 6 raqamni tanladi.

1. Bu tarixiy shaxs Rimda tug‘ilgan.
2. Milodiy I asrda.
3. Uning mashhur asari bu “Makedoniyalik Aleksandar tarixi”

4 jamoa 2 raqamni tanladi.

1. Bu manbada yurtimizning eng qadimgi tarixiy viloyatlari Baqtiriya, So‘g‘diyona va Xorazm haqida ma’lumot beriladi.
2. O‘rta Osiyo tarixi bo‘yicha eng qadimgi manba.
3. Zardushtishlarning muqaddas kitobi.

5 jamoa 4 raqamni tanladi.

1. Bu kasb egalarining ishi nihoyatda qiyin.
2. Ming yillar avvalgi kishilarning tashqi qiyofasidagi o‘zgarishlarni o‘rganadi.
3. Qadimgi odamlaning skelet va boshchanoqini o‘rganadi.

6 jamoa 5 raqamni tanladi.

1. Paleolit.
2. Neolit.
3. Mezolit.

1	2	3	4	5	6
Bexustun qoyasi yozuvlari	Ibtidoiy jamoa tuzumi	Kvit Kursiy Ruf	Avesta	Antropologlar	Tosh davrlari

4-TUR. UMUMIY MANTIQUIY SAVOL

U eng arzon va eng eng qimmat mulk. Undan to‘g‘ri foydalanilsa u insonni dahoga aylantiradi. U nima?

Vaqt

O‘yin tugagandan sung har bir guruxning jamgarilgan ballari qo‘shiladi va g‘olib jamoa a‘zolari aniqlanadi. Darslarni shu ketma ketlikda o‘tilishi o‘quvchilarni fanga yanada qiziqishini oshiradi.

NATIJALAR

Bolalar qalbining buyuk bilimdoni bo'lgan A. S. Makarenko shunday degan edi "O'yin tasavvurni rivojlantirdi, qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topishga yordam berdi, o'qituvchilarni zerikarli ta'limdan qutqardi, bolalar jamoasida do'stona muhit yaratdi, ixtiro va tezkor muammoni hal qilish uchun sog'lom raqobat yaratdi". [6]

Tarix darslarida o'yinlardan foydalanish o'quv jarayonini qiziqarli, faol va o'quvchilarni bilimni oshishiga imkon yaratadi. Bunda sinf o'quvchilari ajoyib muhitni yaratadi. Guruhda ishlash qobiliyati rivojlanadi: bunda guruhning g'alabasi har kimning shaxsiy harakatlariga bog'liq. Shunday qilib, rivojlanish prinsipi amalga oshiriladi, bu nafaqat aqlning rivojlanishi, shuningdek, hissiy sohani boyitish va shakllantirishda kuchli irodali shaxsiy fazilatlardan, o'zini o'zi hurmat qilishni shakllantirishga yo'l ochadi. Gurxdoshlarning fikrlarini, his-tuyg'ularini va harakatlarini tushunish orqali o'quvchilar o'yinni tasvirlaydilar, tarixiy voqelikni taqlil qiladilar. Shu bilan birga, o'yinda olingan bilimlar har bir o'quvchi uchun shaxsan ahamiyatli bo'ladi, hissiy jihatdan bir birini tushunishga yordam beradi. Tabiiyki, bunday murakkab vazifa o'quvchidan barcha kuch va imkoniyatlarini safarbar qiladi. Tarixiy o'yinlar ham qobiliyatini rivojlantirish maktab o'quvchilarining atrofdagi haqiqatni tanqidiy idrok yetishga olib keladi. Tarixiy o'yinlar to'liq funksional. Ular barkamol haqqoniy va amaliy materiallar kombinati, oddiy axborot idrok va ijodiy ishlar, hissiy va mantiqiy yo'llar qabul qilish-bir so'z bilan aytganda, turli darajalar faol ishlaydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktabda tarixni muvaffaqiyatli o'rganish deyarli o'quvchilarning kognitiv qiziqishlarini rivojlantirmasdan mumkin emas, va eng muhimi darslarda faol ishtirok yetishni talab qiladi. [7].

Albatta bu bir-ikki marta tashkil qilingan o'yin jarayonida shakllanib ulgurmaydi. Qaynoq, barcha ishtiroqchilarni o'ziga jalb etadigan o'ta qiziqarli intellektual musabaqa muhitini tashkil etish uchun tizimli, aniq maqsadga yo'naltirilgan o'qituvchi faoliyati talab etiladi.

MUHOKAMA

An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, ro'li o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda-ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

[8]

Tarix darslarida o'quvchilarda dunyoqarashni rivojlantirish uchun ularning oldin foydalanilgan axborotni esda saqlab qolish qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun axborotni takrorlash, uni umumlashtirish kerak. Katta hajmdagi mavzularni maxsus umumlashtirish-takrorlash darslarida yoki intellektual o'yinlar orqali takrorlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA

Maktab o'quvchilarning ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish maqsadida amalga oshirilaётgan yangi intellektual tadbirlarni talim muassasalarida keng targ'ib etish zarur. Bu, ta'lim maskanlarida "Iqtidor-shou", "Tafakkur sinovlari" "Zakovat" kabi intellektual tadbirlar tashkil etish orqali o'quvchilarning o'quv fanlarini o'zlashtirishdagi faolligini oshirish, ularni yangi bilimlarni topishga, ulardan bevosita foydalanishga yo'naltirish, shuningdek, to'garaklarga keng jalb etish, ta'lim sohasida yaxshi samara beruvchi omillardandir.

Mana shunday faoliyat yuritish 5 -6 sinf tarix o‘quv darsliklari asosida har bir o‘tilayotgan mavzu bo‘yicha intellektual o‘yinlari ssenariylari, o‘ynalishi nazarda tutilgan savollar bazasi yaratilsa o‘qituvchilarning vaqtini tejashga yordam beradi degan umiddaman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Raqamli iqtisodiyotga o‘tishning qisqacha yo‘li. <https://yuz.uz/news/raqamli-iqtisodiyot-taraqkiyot-sari-qisqa-yol2>
2. Ta‘lim to‘g‘risidagi qonun. O‘zbekiston Respublikasining Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
3. Majidova N. Tarbiya fanini o‘qitishda o‘quvchilar ongini shakllantirishda zamonaviy, innovatsion usullardan foydalanish. “Ta‘lim Fidoyilari” Respublika ilmiy-amaliy jurnali. 4-son 1-jild.aprel 2021.www.ta'limfidoyilari.uz.
4. Летом 2018 года Якутия примет Международные интеллектуальные игры. <https://saxhalife.ru/letom-2018-goda-yakutiya-primet-mezhdunarodnyie-intellektualnyie-igryi/> 28.11.2017. 17:02
5. Игры на уроках истории Устинская Елена Викторовна, Учитель истории, обществознания, МКОУ «Туруновская СОШ», С. Туруновка, Новосибирская обл.
6. Ю.Р. Майстровский. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ Самара Информационно - издательская служба СГМЦДиЮТ 1997 страница 3.
7. Игры на уроках истории Устинская Елена Викторовна, Учитель истории, обществознания, МКОУ «Туруновская СОШ», С. Туруновка, Новосибирская обл. https://mano.pro/sites/mano.pro/files/journal/materials/igry_na_urokah_istorii_11.pdf 9 страница.
8. Таълим жараёнида интерфаол методларни қўллаш бўйича М.АБДУРАХИМОВАНИНГ Тавсияномалари. <https://chetidumi.uz/2018/04/30/talim-zharayonida-interfaol-metodlarni-ullash-buyicha-m-abdurahimovaning-tavsiyanomalari-2/> 30-Aprel, 2018.